

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

¹Кучкарова Махмуда Адхамжоновна, ²Давлятова Одина

¹ФерГУ, доцент кафедры методики начального образования, ²ФерГУ, студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11060971>

Аннотация. *Статья рассматривает важность и влияние цифровых технологий на современное образование. Статья также обсуждает вызовы и возможности, связанные с использованием цифровых технологий в образовании, а также предлагает рекомендации по эффективному внедрению этих инструментов в учебный процесс.*

Ключевые слова: образование, персонализация обучения, цифровая грамотность, технологические инновации, доступ к знаниям, эффективное внедрение.

Abstract. *The examines the importance and impact of digital technologies on modern education. The also discusses the challenges and opportunities associated with the use of digital technologies in education, and also offers recommendations for the effective implementation of these tools in the educational process.*

Keywords: education, personalization of learning, digital literacy, technological innovation, access to knowledge, effective implementation.

Annotatsiya. *Maqolada raqamli texnologiyalarning zamonaviy ta'limga ta'siri va ahamiyati ko'rib chiqiladi. Maqolada, shuningdek, ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq muammolar va imkoniyatlar muhokama qilinib, ushbu vositalarni ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: ta'lim, ta'limni shaxsiylashtirish, raqamli savodxonlik, texnologik innovatsiyalar, bilimga kirish, samarali amalga oshirish.

«Плохо ли, хорошо ли, цифровые технологии сегодня – необратимый факт нашей жизни», – отметил Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк.

«Цифровой мир ставит перед нами двоякую задачу: как уменьшить причиняемый вред, и в то же время максимально увеличить пользу от интернета для каждого ребенка».

Цифровые технологии у детей рассматриваются как важный аспект современного развития, предоставляющий доступ к образовательным ресурсам, развлечениям и социальной коммуникации.

Один из распространённых терминов, который описывает цифровые технологии в образовании, это "образовательные технологии" (Educational Technology, EdTech). Этот термин обычно относится к использованию различных цифровых устройств, программного обеспечения и онлайн-ресурсов для улучшения процесса обучения и обогащения учебного опыта.

Точный источник, который впервые употребил термин "цифровые технологии" в контексте образования, может быть сложно, определить из-за того, что он стал широко используемым термином в связи с внедрением компьютеров и интернета в учебный процесс. Однако можно сказать, что развитие и использование цифровых технологий в образовании началось ещё в 20 веке с появлением первых компьютеров в классах и разработки специальных программ для обучения. Постепенно эти технологии становились более доступными и интегрировались в учебные практики. Использование термина "цифровые технологии" в образовании было непосредственным результатом распространения компьютеров и интернета в школах и учебных заведениях.

Главная цель цифровых технологий в образовании - улучшение процесса обучения и обеспечение доступа к знаниям. Они помогают персонализировать учебный процесс, делая его более интерактивным и адаптивным к потребностям учащихся. Кроме того, цифровые технологии способствуют расширению доступа к образованию через онлайн-курсы и дистанционное обучение, повышают мотивацию учеников и облегчают сбор и анализ данных для оценки прогресса. В итоге это способствует развитию навыков цифровой грамотности и подготавливает учащихся к современному цифровому обществу.

В Узбекистане, как и во многих других странах, технологии играют важную роль в привлечении детей к учебе и облегчении работы для учителей. Исследования и опыт показывают несколько способов, которыми технологии привлекают детей и улучшают образовательный процесс:

Интерактивные уроки: Использование интерактивных досок, учебных программ и онлайн-платформ позволяет учителям создавать увлекательные и интерактивные уроки. Это делает обучение более привлекательным для детей, так как они активно участвуют в уроке через задания, игры и интерактивные задачи.

Мультимедийные материалы: Использование видео, аудио и других мультимедийных ресурсов позволяет учителям демонстрировать материалы в увлекательной и запоминающейся форме. Это помогает визуализировать концепции и делает их более понятными для детей.

Индивидуализированное обучение: Технологии позволяют создавать персонализированные образовательные программы, учитывающие уровень знаний и потребности каждого ребенка. Это помогает вовлечь каждого ученика в процесс обучения и обеспечить оптимальное развитие.

Дистанционное обучение: В условиях современной пандемии и с учетом географического разнообразия страны, дистанционное обучение становится все более популярным. Технологии позволяют проводить уроки и занятия онлайн, что облегчает доступ к образованию для детей из отдаленных и сельских районов.

Системы оценивания и обратная связь: Использование электронных систем оценивания и обратной связи позволяет учителям оперативно оценивать успеваемость учеников и предоставлять им обратную связь. Это помогает детям лучше понимать свои успехи и ошибки, что мотивирует их к дальнейшему обучению.

Все эти технологии помогают создать более привлекательную и эффективную образовательную среду, что способствует вовлечению детей в учебный процесс и облегчает работу для учителей в Узбекистане.

Внедрение цифровых технологий в образование приносит с собой не только преимущества, но и некоторые негативные аспекты, которые важно учитывать. Не все студенты имеют доступ к современным технологиям и высокоскоростному интернету. Это может привести к усугублению разрыва между теми, кто может использовать цифровые инструменты для обучения, и теми, кто не может. Использование цифровых устройств, таких как смартфоны и планшеты, в классе может привести к отвлечению внимания студентов. Социальные сети, игры и другие развлекательные приложения могут снижать продуктивность учебного процесса. Возникает опасность, что студенты могут стать слишком зависимыми от технологий и потерять способность к критическому мышлению и решению проблем вне контекста цифровых инструментов. Использование цифровых платформ может подвергать данные учащихся риску хакерских атак и нарушения

конфиденциальности. Недостаточная защита данных может привести к серьезным последствиям для личной и конфиденциальной информации студентов и преподавателей. Взаимодействие лицом к лицу между преподавателями и учащимися играет важную роль в обучении. Цифровые технологии могут снизить этот аспект, что может негативно отразиться на развитии социальных навыков и эмоциональной связи в учебной среде. Успешное внедрение цифровых технологий в образование требует внимания к этим негативным аспектам и разработки стратегий по их управлению, чтобы обеспечить максимальные выгоды от использования цифровых инструментов без негативных последствий для обучающихся и преподавателей.

В начальной школе использование цифровых технологий для создания уникальных и интересных уроков может быть особенно эффективным, так как дети в этом возрасте обычно очень отзывчивы на новаторские методы обучения. Вот несколько примеров уроков и интерактивных работ с использованием цифровых технологий:

Интерактивные истории: Учителя могут использовать цифровые книги или приложения для чтения с интерактивными элементами, которые позволяют детям взаимодействовать с содержанием. Например, урок чтения может включать интерактивное чтение с подсказками для понимания смысла слов.

Математические игры: Существует множество образовательных приложений и веб-сайтов, предлагающих интерактивные игры для изучения математики. Урок математики в начальной школе может включать в себя игры на счет, головоломки с использованием чисел и другие интерактивные задания.

Цифровые конструкторы: Дети могут использовать цифровые конструкторы, такие как Scratch или Tinkercad, для создания своих собственных проектов. Например, уроки по технологии или искусству могут включать в себя создание анимации, программирование простых игр или даже моделирование трехмерных объектов.

Виртуальные экскурсии: Уроки географии, истории или природоведения могут быть дополнены виртуальными экскурсиями. С помощью специальных приложений или веб-сайтов дети могут исследовать различные места по всему миру или даже посещать исторические события в виртуальной реальности.

Онлайн коллаборация: Дети могут работать в группах над проектами, используя онлайн-инструменты для совместной работы. Например, они могут создавать цифровые книги или презентации, обмениваясь идеями и комментариями через специальные образовательные платформы.

Эти и другие подходы могут помочь сделать уроки в начальной школе более увлекательными и эффективными, способствуя глубокому усвоению материала и развитию творческих навыков у детей.

Цифровые технологии могут значительно упростить процесс оценки знаний и экономить время в начальной школе.

Электронные тесты и опросники: Использование специальных программ или онлайн-платформ для создания и проведения тестов и опросов позволяет учителям быстро и легко оценивать знания учеников. Электронные формы также автоматически обрабатывают результаты, что сокращает время на подведение итогов и анализ результатов.

Онлайн-портфолио: Ученики могут создавать онлайн-портфолио, в которых они будут представлять свои работы и проекты. Это позволяет учителям быстро просматривать и оценивать прогресс каждого ученика в течение всего учебного года.

Автоматизированные системы оценивания: Существуют специальные программы и приложения, которые позволяют учителям вести электронные журналы оценок и быстро формировать отчеты о успеваемости учеников. Это значительно упрощает процесс оценки и экономит время на рутинных административных задачах.

Обратная связь через онлайн-платформы: Учителя могут предоставлять обратную связь ученикам через онлайн-платформы, такие как электронная почта или образовательные порталы. Это позволяет им давать индивидуализированную поддержку и рекомендации для каждого ученика, не тратя много времени на встречи или запись в тетради.

Мониторинг прогресса через онлайн-системы: Специальные онлайн-системы позволяют учителям и администрации школы отслеживать прогресс каждого ученика в реальном времени. Это позволяет быстро выявлять проблемные моменты и принимать меры для их решения.

В Узбекистане уже существуют различные платформы, созданные специально для учителей и учащихся. Такие как Kundalik.com и eMaktab.uz, цифровые инструменты значительно упрощают процесс оценки знаний и экономят время для учителей в начальной школе, позволяя им сосредоточиться на более качественном обучении и поддержке учеников.

Внедрение цифровых технологий может значительно расширить возможности обучения в Узбекистане, особенно в условиях, когда доступ к традиционному образованию может быть ограничен по различным причинам, таким как географическое удаление от учебных заведений, недостаток квалифицированных учителей или другие социально-экономические факторы. Предоставление доступа к образованию через онлайн-курсы, вебинары и уроки в реальном времени позволяет учащимся получать образование независимо от их местоположения.

Это особенно важно для детей из отдаленных и сельских районов, где нет доступа к качественным учебным заведениям. Использование цифровых платформ и программ позволяет создавать индивидуализированные образовательные программы, учитывая индивидуальные потребности и темп усвоения знаний каждым учеником. Это помогает оптимизировать процесс обучения и максимально использовать потенциал каждого ученика.

Интернет и цифровые технологии предоставляют доступ к огромному количеству образовательных ресурсов, включая электронные учебники, видеуроки, интерактивные задания и многое другое. Это позволяет учителям и учащимся использовать более разнообразные и актуальные материалы для обучения. Цифровые технологии позволяют создавать образовательные программы и приложения, которые могут использоваться для обучения вне школы, например, дома или в библиотеках. Это дает учащимся возможность учиться в свободное время и вне учебных заведений.

Использование цифровых технологий в образовании помогает учащимся развивать навыки, необходимые для успешной адаптации в современном мире, такие как цифровая грамотность, критическое мышление, коммуникационные навыки и сотрудничество в сет.

Например, в Китае был проведен масштабный эксперимент по внедрению компьютеров в учебный процесс и прослушиванию высококачественных занятий, записанных лучшими преподавателями страны, для учащихся из слаборазвитых сельских районов. Результаты показали, что ученики из экспериментальной группы в будущем

дольше оставались в школе и демонстрировали более высокие когнитивные навыки даже через десять лет после знакомства с образовательными технологиями. На рынке труда они получали более высокий заработок и с большей вероятностью были заняты в профессиях интеллектуального труда.

Расширение возможностей обучения с помощью цифровых технологий может существенно улучшить качество образования и увеличить доступ к нему для всех слоев населения в Узбекистане.

REFERENCES

1. Михайлова, Е. В., & Сарана, Т. А. (2017). Цифровые образовательные технологии в современном образовании.
2. Карпов, С. В. (2018). Интерактивные цифровые технологии в образовании.
3. Поляков, В. С. (2016). Цифровые технологии в образовании: перспективы развития. Современные научные исследования и инновации,
4. Кудрявцева, Т. В., & Нурутдинова, А. Ф. (2019). Цифровые технологии в образовании: от теории к практике. Москва: Издательский центр "Академия".
5. Бондарев, Д. Н., & Буркова, А. В. (2017). Возможности использования цифровых технологий в образовательной практике.
6. Симонова, Н. С. (2018). Цифровые технологии в профессиональной подготовке будущих педагогов. Информационные технологии в образовании.
7. Тарасова, И. В. (2019). Интеграция цифровых технологий в образовательный процесс: проблемы и перспективы.
8. Федорова, А. И. (2017). Цифровые технологии в обучении: преимущества и риски. Образование и общество